

ARVOKETJUN RAKENTAMINEN TUOTTEIDEN KESTÄVYYDEN PARANTAMISEKSI

YHTEISKEHITTÄMISEN LÄHESTYMISTAPA JA SOVELLUKSET

1. AF4EU-hankkeen aikana yhdessä luotu EU:n validoitu alueiden välinen mehiläishoidon arvoketju, jossa näkyvät sisäiset (keltainen) ja ulkoinen (oranssi) panokset, sisäiset (violetti) ja ulkoiset (sininen) tuotteet, tuotteet (vihreä), tukielementit (harmaa) ja muut arvoketjut (musta). 2. AF4EU-arvoketjun yhteiskehittämisprosessin pääpiirteet

MITÄ JA MIKSI:

Maailman väestönkasvu yhdistettynä muuttuvaan globaaliin dynamiikkaan ja ilmastomuutoksen vaikutuksiin ovat korostaneet kestävä ja tehokas ruoantuotantajärjestelmän tarvetta. Vastauksena tähän Euroopan unionin käynnistänyt Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jonka tavoitteena on saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä (Euroopan komissio, 2020a) sekä Pellolta pöytä -strategian, jolla pyritään muuttamaan eurooppalaisia elintarviketuotantajärjestelmiä (Euroopan komissio, 2020b) yhtenä vihreän kehityksen ohjelman tavoitteista.

Kestävien tuotantajärjestelmien olisi perustuttava yhteiskehittämisprosesseihin, joihin osallistuvat muun muassa viljelijät, kuluttajat, tutkijat, vähittäiskauppiat, poliittiset päättäjät, neuvonantajat ja sidosryhmät, jotta voidaan keskustella paikallisesti mukautetuista tavoista edistää kestävien maatalouselintarvikeratkaisujen käyttöönottoa agroekologisten lähestymistapojen pohjalta, kuten AF4EU on toteuttanut 10 EU-maassa.

Kartoitus Arvoketjut, jotka kattavat kaikki toiminnot ja panokset, joita tarvitaan tuotteen tuotannosta kuluttajalle, on ensimmäinen askel arvoketjun parantamisessa. Tilan arvoketjun syvälinen ymmärtäminen antaa viljelijöille neuvonantajille mahdollisuuden arvioida kriittisesti tuotantoprosessejaan ja kannustaa innovointiin sekä tilan prosesseissa että tuotteissa.

MITEN HAASTEeseen VASTATAAN

Miten maatilan arvoketju luodaan yhdessä?

AF4EU-arvoketjuhanketta kehitettiin yhdessä 11 RAIN:n työpajoissa (kuva 2). Jokaiseen RAINiin kuului noin 20 henkilöä, joista vähintään 40 % oli tuottajia ja 20 % neuvonantajia sekä muita sidosryhmiä. 1. RAIN-kokouksessa osallistujat ehdottivat 33 innovatiivista peltometsätilaa. 2. RAIN-tutkimuksessa osallistujat muodostivat pieniä ryhmiä luodakseen yhdessä arvoketjuja valituille tiloille ja kertoivat yksityiskohtaisesti sisäiset ja ulkoiset toimet kontekstissaan (kuva 3). Myöhemmin RAIN:n tiedot integroitiin yliaalueelliseen arvoketjuun (kuva 4). Kolmannessa RAIN-kokouksessa osallistujat validoivat ja tarkensivat näitä yliaalueellisia arvoketjuja lisäämällä asiaankuuluvia elementtejä ja mukautuksia. Lopulliset arvoketjut luotiin ottamalla huomioon kolmannen työpajan panokset (kuva 1).

Avainsanat: Ekosysteemi palvelut,
Peltometsätalous, Mehiläishoito,
Yhteiskehittäminen, Innovaatiot,
Maatilan prosessit

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

HYÖDYT JA HAITAT

Yhteiskehittämisprosessi ja arvoketjujen analysointi tarjoavat monia etuja. Näiden ketjujen rakentaminen ja validointi luovat pohdintatilan, jossa tuottajat ja neuvonantajat voivat vaihtaa tietoa, vertailla kokemuksia ja tunnistaa erilaisia tuotanto- ja resurssinkäyttömalleja. Myöhemmän analyysin avulla voidaan puolestaan tunnistaa tuotannon biomaantieteellinen jakautuminen, mikä helpottaa sellaisten käytäntöjen omaksumista, jotka voivat olla yhteensopivia muiden maiden tai alueiden paikallisten olosuhteiden kanssa.

Arvoketjujen sisältämien tietojen graafinen esittäminen tarjoaa selkeän ja helposti saatavilla olevan työkalun, joka inspiroi tuottajia ja neuvonantajia mukauttamaan käytäntöjään erityisiin olosuhteisiinsa. Samoin AF4EU-arvoketjut korostavat peltometsätalousjärjestelmien häiriönsietokykyä. Kaikissa niissä voidaan havaita palauteprosessi, jossa tietyt tuotokset sisällytetään uudelleen saman tilan tuotantopanoksiksi. Lisäksi tunnustetaan yhteenliittäminen muihin arvoketjuihin. Samoin ekosysteemipalvelut näyttävät toistuvasti olevan olennainen tuotannon tuki, mikä heijastaa sekä niiden hyötyjen tunnustamista että ekosysteemipalveluista maksettavien maksujen merkitystä peltometsätalousjärjestelmien toiminnalle.

Arvoketjut ja niiden yhteiskehittämisestä johtuva dynamiikka eivät ainoastaan edusta tuotantoprosesseja, vaan ne muodostavat myös strategisen kehiksen peltometsätalouden pohdinnalle ja täytäntöönpanon edistämiseksi.

More information online:

Value chains available at:

<https://agroforestry.net.eu/4-bioeconomy>

European Commission. (2020a). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

ANA COUSO-VIANA, NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.

KOHOKOHDAT

- Edustamalla kaikkia toimintoja ja panoksia, jotka tuovat tuotteen loppukuluttajalle arvoketjussa, viljelijät ja neuvonantajat voivat arvioida kriittisesti prosesseja ja edistää innovointia tilatasolla.
- Arvoketjujen graafinen esitys tarjoaa selkeän ja helppokäyttöisen tavan esittää tietoa, mikä kannustaa pohdintaan ja tietämyksen vaihtoon.
- Yhteydet muihin arvoketjuihin ja ekosysteemipalvelujen tarjoaminen korostavat peltometsätalousjärjestelmien kestävyttä ja häiriönsietokykyä.

Alkuun: Alkuperäinen mehiläishoidon arvoketju luotiin yhdessä toisessa galicialaisessa RAIN-työpajassa

Alhaalla: Alustava alueiden välinen mehiläishoidon arvoketju, joka on laadittu integroimalla tietoja Kreikasta, Italiasta ja Galician 2nd RAINista AF4EU-hankkeen aikana, ja jossa esitetään sisäiset (keltainen) ja ulkoiset (oranssi) syötteen, tuotokset ja tuotteet (vihreä).